

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ РУД МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧАКЧАР

Науч. рук. стар. преп. Д.М.Илясова¹

Студенты. О.И.Кадиоров., Н.Х.Абдуллаева., Ё.Т.Разоқов., У.У.Нуриддинов
Ташкентского государственного технического университета

doi.org/10.5281/zenodo.11209927

В статье рассмотрен состав минералов месторождения Чакчар. На месторождении встречаются: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда, самородное серебро, висмут, аргентит, никель, хлорит, серицит, кварц и другие. Главными рудообразующими минералами месторождения являются: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда. Присутствуют иногда редкие минералы самородное серебро, висмут, аргентит, никель и и другие. Месторождение Чакчар относится к колчеданно-полиметаллическим типам.

Ключевые слова: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда, самородное серебро, висмут, аргентит, никель и кобальтсодержащий пирит.

The article describes the mineral composition of the deposit Chakchar. On deposits of minerals found pyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite, faded ores, native silver, bismuth, vitreous, nickel, cobalt-containing pyrite, chlorite, sericite, quartz and others. The main ore-forming minerals of these deposits are pyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite, faded ore. Sometimes there are rare minerals, native silver, bismuth, vitreous, nickel and cobalt-containing pyrite and others.

Key words: pyrite, sphalerite, galena, chalcopyrite, faded ores, native silver, bismuth, vitreous, nickel, cobalt-containing pyrite

Месторождение приурочено к антиклинальной складке южного крыла Кызылсайской синклинали, сложенной образованиями карбона и контролируется разрывными структурами. Согласно разломы представлены межпластовыми смещениями в терригенных породах зойской свиты, межформационными срывами на границе нижнего карбона с более древними породами или внутри гранитов, недалеко от контакта с нижнекаменноугольными образованиями.

В пределах Карасан-Чакчарского рудного поля выявлены небольшие месторождения (Чакчар, Кызылсай, Карасан и Харкуш), с колчеданно-полиметаллическими рудами. Геологические условия образования, минералогическо-геохимические особенности руд этих месторождений были рассмотрены в работах Ю.М. Михайловой (1966), Б.Ф. Василевского (1968), Т.Ш. Шаякубова (1978), П.В.Панкратьева и Ю.М. Михайловой (1981) и Турапов М.К. Минералогическо-геохимические особенности изучались с помощью современных аналитических средств, позволивших получить некоторые новые сведения о

вещественном составе руд и рудовмещающих пород, в определенной степени дополняющие данные, отмеченные выше названными исследователями.

Полиметаллическое оруденение Чакчарского месторождения представлено стратиформной колчеданно-полиметаллической в карбонатной толще, жильной кварц-полиметаллической в секущих разломах среди сланцев докембрия типами минерализации. Генетически они относятся к стратифицированным гидротермально-осадочным и эпигенетическим гидротермально-метасоматическим рудам, а также колчеданно-полиметаллическим и полиметаллическим жилам выполнения. Главными рулообразующими минералами этих месторождений являются: пирит, сфалерит, газенит, халькопирит, блеклая руда и присутствуют иногда редкие минералы самородное серебро, висмут, аргентит, никель и кобальтсодержащий пирит и др. Здесь приведены новые аналитические данные, относящиеся к составам рудных минералов и их морфологии из числа перечисленных выше минералов, по которым получены новые данные. Из нерудных минералов встречается: хлорит, серицит, кварц и др.

На месторождение Чакчар ранее выделялись до четырех генераций пирита. В карбонатных породах пирит I встречается в виде вкрапленности, венности, скоплений и тонких прожизок кубических зерен размером от субмикроскопических до 2-3мм. Иногда образуются тонкодисперсные оолитовидные включения и каемки зерен доломита. Пирит, валяясь несколько равнин, замещается хлоритом.

В серноколчеданной стадии пирит образует метасоматические прожилково-вкрапленные руды в ассоциации с сульфидами свинца, цинка и меди первых генераций. При динамометаморфизме кристаллы пирита деформированы, раздроблены. В виде микровключений в ней содержится самородный висмут, который находится в ассоциации с галенитом и халькопиритом. На месторождении Чакчар отмечены никель и кобальт, содержащие пириты. В отраженном свете эти зоны обладают отчетливым розовым оттенком, усиливающимся при смачивании. В зоне окисления пирит интенсивно замещается гидроокислами железа вплоть до полной псевдоморфозы с образованием ящичных текстур замещения.

Сфалерит - один из главных минералов руд устанавливается во всех рудопроявлениях Чакчарских гор. Количественное соотношение между галенитом, сфалеритом и пиритом варьирует в широких пределах. Сфалерит образует неправильные скопления, гнезда и ассоциирует с галенитом, халькопиритом, блеклой рудой, а также пиритом. В сфалерите содержится халькопирит в виде густой эмульсионной вкрапленности. Распределение ее

весьма неравномерное. Густота эмульсионной вкрапленности влияет на окраску сфалерита и в случае очень густой вкрапленности сфалерит приобретает сероватый, металлический оттенок.

Галенит - главный минерал руд всех рудопроявлений в количественном отношении обычно уступает лишь пириту и сфалериту. Он вместе с другими сульфидами слагает массивные метасоматические руды. Среди прожилково-вкрапленных руд он наиболее характерен для руд из андезитовых порфиров Чакчара. Чаще всего галенит ассоциирует с халькопиритом, сфалеритом и блеклой рудой. Выделяясь перед блеклой рудой, галенит заполняет промежутки между зернами пирита, образует прожилки в пирите, сфалерите и халькопирите. Развиваясь между зернами сфалерита, галенит образует интерстициальную структуру замещения, переходящую иногда в субграфическую. При срастании сфалерита с галенитом в прожилках среди гранитоидов Чакчара в них остаются ксенокристы нерудных минералов. В галените наблюдаются включения самородного серебра.

Халькопирит - содержится в рудах в меньшем количестве, чем галенит, но также является главным минералом. Проявился в виде двух генераций, первая количественно преобладает. Наблюдается тяготение халькопирита к участкам развития пирита, в результате нередко образуется пирит халькопиритовая ассоциация. Характерны также халькопирит-сфалеритовая и халькопирит-галенитовая ассоциации, нередко с блеклой рудой.

Блеклая руда - широко, но менее чем галенит и халькопирит, развита в рудах рудопроявлений Чакчарских гор.

К другим особенностям состава колчеданно-полиметаллических руд Чакчарского месторождения относится наличие среди них второстепенных рудных минералов, представленных марказитом, магнетитом, гематитом и разнообразными гидроокислами, развитыми в зонах окисления. Все эти минералы детально описаны прежними исследователями.

Хлорит - развит широко и повсеместно. Вместе с кварцем и серицитом слагает хлоритовые и хлорит серицитовые метасоматиты. Причем хлорит характерен для внешних зон околорудных метасоматитов, Особенно интенсивно он проявился в андезитовых порфиритах, туфах, а также песчаниках, карбонатных породах и др.

Серицит - важная составляющая часть сланцев силура підротермально измененных и песчаников, вулканогенных пород, алевролитов, сплошных колчеданных и колчеданно-полиметаллических руд и т.д. Устанавливается две генерации серицита. Серицит в гидротермально измененных туфах кварцевого порфира развивается как по основной массе, так и в обломочных материалах.

Часто он образует ориентированные полосы в зонах рассланцевания. Это мелкочешуйчатая (0,01-0,05 мм) разность. Ассоциирует с хлоритом, пиритом, доломитом, в парагенезисе позже хлоритом, иногда замещая последнего

Кварц - широко распространенный минерал зон околорудных изменений и руд всех рудопроявлений. Сильное окварцевание наблюдается в песчаниках, альбитофирах, андезитовых порфиритах, и в меньшей степени в карбонатных породах, где кварц в зернах неправильной, изометрической форм размером до 0,1-0,5, развивается в виде участков и прожилков мозаичной структуры, замещает карбонатные минералы, нередко образует гломеробласты по порфириновым выделениям в андезитовых порфиритах. Карбонаты представлены доломитом, анкеритом, брейнеритом, сидеритом, кальцитом.

Рассматриваемые месторождения Чакчарских гор имеют зоны окисления, типичные для колчеданно-полиметаллических месторождений. В местах развития сульфидных залежей присутствуют участки лимонитизации, представленные рыхлым, пористым лимонитом, переходящим местами в «железные шляпы», и пористым кварцевым каркасом, являющимся результатом выщелачивания пирита. В зонах окисления встречаются реликты породообразующих минералов содержащие включения аксессуарных минералов. [1,2,3,4].

Таким образом, месторождение Чакчар относится к колчеданно-полиметаллическим типам. На месторождении встречаются: пирит, сфалерит, галенит, халькопирит, блеклая руда, самородное серебро, висмут, аргентит, никель, кобальтсодержащий пирит, хлорит, серицит, кварц и др. Присутствуют иногда редкие минералы самородное серебро, висмут, аргентит, никель и кобальтсодержащий пирит и другие.

Литература

1. Ражабов А. Б. Космоструктурная модель Карасан-Чакчарского рудного поля. Т ТашГТУ, 2008. 77 с.
2. Голованов И. М., Исаходжаев Б. А., Шаякубов Т.Ш., Завьялов Г. Е., Землянов А. Рудные месторождения Узбекистана. Т:ГИДРОИНГЕО. 2001. 409 с.
3. Ахмедов Н.А., Исаходжаев Б.А., Пирназаров М.М. и др. Геология и полезные ископаемые Республики Узбекистан. Т: ТашГТУ, 1998. 81 с.
4. Панкратьев П. В. Михайлова Ю. В. Колчеданно-полиметаллическое оруденение Южного Узбекистана. Т. 1971. 110 с.